

KONSTITUTSIYA – FAROVON HAYOTIMIZ VA TARAQQIYOTNING ASOSIY POYDEVORI

Xamidov G‘aybulla Saypillayevich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
Zirhli va avtomobil texnikalari kafedrasini professori,
texnika fanlari nomzodi, professor

Gulyamov Normahamat Shermuhamatovich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
Zirhli va avtomobil texnikalari kafedrasini dotsenti, texnika fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (Phd)

Mamlakatimizda bayrog‘imiz bitta, gerbimiz bitta, madhiyamiz bitta, shu qatori Konstitutsiyamiz ham bitta. Bularning har biri o‘z timsolida ona Vatanimiz, xalqimizning ezgu-maqсадlarini o‘zida aks ettiradi. Shu ma’nodagi Konstitutsiyamiz har bir fuqaro uchun bayrog‘imiz, gerbimiz, madhiyamiz kabi muqaddasdir.

Tarixga nazar tashlasak, 1992-yildan buyon Konstitutsiyamizga jami 15 marta o‘zgartish kiritilganligini ko‘rish mumkin. Bu safar esa o‘zgarishlar ko‘lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Ta’kidlanishicha, mamlakatimiz Konstitutsiyasi 65 foizga yangilangan.

Har yili 8-dekabrda “Konstitutsiya qabul qilingan kun”ni yuqori kayfiyat va o‘zgacha shukuhda nishonlashimiz ham Bosh qomusimizga bo‘lgan hurmat va e’tibor namunasidir. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, Bosh Qomusimiz jahondagi mukammal konstitutsiyalardan biri ekanligini butun dunyo tan oladi. Har jihatdan ixcham va keng qamrovliligi hamda xalqchilligi bilan alohida ajralib turadigan Konstitutsiyamiz, o‘z ichiga 70 ta mavzuni qamrab oladi. 2023-yil 30-apreldagi referendumda umumxalqning ovoz berishi orqali qabul qilingan Konstitutsiyada, xalq hokimiyatchiligi, Inson va Fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari hamda burchlariga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Bosh qomusimizning “Biz, O‘zbekistonning yagona xalqi” deb boshlanishi shu yurtda yashayotgan insonlarni xursand qilishi shubhasiz.

Konstitutsiya - ertangi hayotimiz kafolati, yashashimiz asosi. Xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yuksak namunasi.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini e’lon qilgan kundan boshlab dunyo sahnida yangi, suveren davlat qaror topgan bo‘lsa, birinchi Konstitutsiya qabul qilinishi barobarida mustaqillikning huquqiy tamal toshi o‘rnatilgan. O‘zbekiston Konstitutsiyasi yaratilish jarayonida qaysidir davlatdan ko‘r-ko‘rona ko‘chirib

olinmaganligini ham inobatga olish kerak. Bosh qomusimiz eng taraqqiy etgan davlatlarning tarixiy tajribasiga tayangan holda yaratilgan. Unga ko‘ra, O‘zbekiston – Prezidentlik boshqaruv shaklidagi suveren demokratik respublika. Konstitutsiyada davlatni, jamiyatni rivojlantirishning demokratik omillari belgilab berilgan. Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai deb ko‘rsatilgan. Xalqmizning siyosiy va huquqiy tafakkurining oliy namunasi sifatida yuksak qadrlanadi. U hech kimga qaram bo‘lmasdan, erkin va ozod, tinch va osoyishta, farovon yashashning qonuniy kafolati bo‘lib kelmoqda.

Jumladan, Bosh Qomusimizning 15-moddasida, ”O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi. Davlat va uning organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish yuritadilar.” deb yozilgan. 15-moddada belgilangan ushbu qoidaning hayotiy ifodasini yurtimizda yashayotgan har bir fuqaro o‘z turmush tarzi, ish faoliyatida ko‘rib, guvohi bo‘lmoqda.

Oilaviy hayotda bo‘ladimi, jamiyatdagi munosabatlardami, o‘qish va ish faoliyatidami – barchasi Konstitutsiya va u asosida yaratilgan qonunlar bilan tartibga solinadi. Bolalikdan har bir inson ongiga singdiriladigan qoidalardagi “mumkin” yoki “mumkin emas” degan so‘zlar ham shu qonunlardan kelib chiqadi. Aynan shu qoidalarni o‘zlashtirish bilan shaxsda huquqiy madaniyat shakllanadi, qonunchilik haqida tushuncha paydo bo‘ladi.

Qonun ustuvorligi haqida to‘xtaladigan bo‘lsak, jamiyatda demokratiya va qonunchilik ta‘minlanishiga xizmat qiluvchi tamoyildir. Demokratik jamiyatning eng muhim belgilaridan biri – jamiyat a‘zolarining Konstitutsiya va qonunlarning ustunligini ta‘minlanganligidir. Shu bilan birga Konstitutsiya va qonunlarning pirovard maqsadi inson, uning huquq va erkinliklarini ta‘minlashdan iborat bo‘lmog‘i lozim. Shuni ham aytib o‘tish lozimki, Konstitutsiyaning normasi boshqa qonunlarning normalariga nisbatan ustunlik xarakteriga ega. Chunki Konstitutsiya barcha qonunlar uchun poydevordir. Shuning uchun ham 16-moddada “O‘zbekiston Respublikasining qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosida va uni ijro etish yuzasidan qabul qilinadi. Birorta qonun yoki boshqa normativ- huquqiy hujjat Konstitutsiyaning prinsip va normalariga zid bo‘lishi mumkin emas”. Agarda birorta normativ-huquqiy hujjat Konstitutsiyaga zid keladigan bo‘lsa, u bekor qilinishi lozim deyilgan. Eng asosiysi, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning: birinchidan, mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga egaligi; ikkinchidan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishi; uchinchidan, yagona huquqiy makonning asosini tashkil etishiga taalluqli konstitutsiyaviy normalar mustahkamlab

qo‘yildi. Eski tahrirdagi matnda Konstitutsiya normalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llashga doir ushbu mexanizmlar mavjud emasdi.

Ma’lumki, mamlakatimiz aholisining deyarli yarmini 18 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tashkil qiladi. Shu maqsadda yoshlarimizni qo‘llab-quvvatlash, ularga erkinlik va shart-sharoitini yaratish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. O‘tgan davr ichida yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga oid bir nechta qonun, o‘nlab farmon va qarorlar qabul qilindi. Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan isloh qilish va yanada rivojlantirish maqsadida 2021-yil mamlakatimizda "Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" deb e‘lon qilingan edi.

Darhaqiqat, yangi tahrirdagi Konstitutsiya «Yoshlar Konstitutsiyasi» deya e‘tirof etilmoqda. Bu bejizga emas. Jumladan, Konstitutsiyamizning 14-bobining “Oila, bolalar va yoshlar” deb nomlangani mamlakatimizda oilaga, yoshlarga bo‘lgan e‘tiborning yuksak namunasi bo‘ldi desak adashmaymiz. Bunday yangicha yondashuv, shubhasiz, O‘zbekistonda yoshlar siyosati ustuvor ekanligidan yaqqol dalolatdir. Yangi tahrirdagi tomonidan yoshlar huquqlari himoyalaniishi va ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtiroki rag‘batlantirilishi kafolatlab qo‘yildi. Xususan, 79-moddaning birinchi bandida: “Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta‘minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag‘batlantiradi” den qayd etilgan. Bosh qomusimizda, shuningdek, davlat yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqning boy madaniy merosidan faxrlanish, vatanparvarlik tuyg‘ulari shakllanishiga g‘amxo‘rlik qilishi belgilandi. Bu haqda Konstitutsiyaning 78-moddasi to‘rtinchi bandida shunday deyilgan: “Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo‘lgan mehr-muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi”.

Shu o‘rinda aytib o‘tish kerakki, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda davlat yoshlarga g‘amxo‘rlik masalaasida o‘z zimmasiga juda katta va muhim majburiyatlarni olgani quvonarli. Eng asosiysi, mazkur konstitutsiyaviy normalar nafaqat O‘zbekiston yoshlari manfaati, balki butun jamiyatimiz va mamlakatimizning kelgusi taqdiri uchun nihoyatda ahamiyatli.

Xulosa o‘rnida aytganda, yangi Konstitutsiya mamlakatimizning yangi rivojlanish davrini boshlab beryapti. Bu esa inson manfaatlarini ta‘minlashga, dunyodagi rivojlangan davlatlar qatoriga kirish, xalqimizning hayot sifati va darajasini oshirish, Vatanimizning jahon miqyosidagi obro‘-e‘tiborini yuksaltirish yo‘lidagi ishlarimizni izchil davom ettirishi shubhasiz.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: 2023 y.
2. https://constitution.uz/uz/pages/Konstitutsiya_mustahkam_kafolat.
3. 2023-yil 8-may “Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni.
4. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
5. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50